

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15237146>

ЗАГРОЖЕНА «ЕТИКА ПІКЛУВАННЯ» ПРО ДІТЕЙ У
СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ

Тетяна БЕЛІМОВА

(Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7094-8460>

Tetiana Belimova. The threatened 'ethics of care' for children in contemporary Ukrainian prose. The article comprises studies addressing a novel aesthetic phenomenon in contemporary Ukrainian literature: refugee prose. This term is used to denote a corpus of prose texts by Ukrainian authors that reflect the pressing issue of refugeeism in Ukraine, with children constituting a distinct group within this corpus. As these children cannot care for themselves and depend on the 'ethics of care' of their parents or guardians, these adults often make decisions regarding their future. This decision is particularly challenging for parents or guardians, who must choose between two options: should they leave their threatened homeland and thereby risk the safety of their children, or should they leave the country engulfed in war? This issue is particularly acute for residents of the frontline regions of Eastern and Southern Ukraine, as well as for those who find themselves under Russian occupation. Evidently, adults in these regions cannot provide adequate care for children and cannot guarantee their safety. From this standpoint, the focus is on the 'ethics of care' under threat. Three works by Ukrainian writers are analysed as an artistic response to the Russian-Ukrainian war. These works include Yeva Skalietska's diary "You Don't Know What War Is: The Diary of a Young Girl from Ukraine" (2022), a documentary and non-fiction text. The second work is Kateryna Babkina's "Mom, Do You Remember" (2024), and the third work is Dzvinki Matias's "We Are Coming Home" (2024).

Keywords: *Ukrainian studies, contemporary Ukrainian literature, forced migration, identity, trauma, war, occupation, memory.*

Сучасна українська проза, як і література загалом, відбувається під знаком повномасштабного вторгнення, треті роковини якого Україна та весь цивілізований світ відзначили 24 лютого цього року. Упродовж цього трагічного часу з'явилося чимало художніх творів, що стали своєрідною рефлексією на події російсько-української війни. Серед них чільне місце посідають щоденники, спогади, есеї, а також і фікшн (романи та повісті), що окреслюють цілком новий, раніше не презентований тематичний пласт вимушеної міграції, який можна умовно позначити терміном *біженська проза* або й ширше *біженська література / біженський дискурс в літературі* (вочевидь, ці терміни перебувають у стадії становлення). До такого номінування, пошуків відповідних означень підштовхує сама художня реальність, адже після 24 лютого 2022 року мільйони біженців покинули Україну, і це оприявнилося в багатьох літературних творах, багато з яких уже вийшло друком. Зокрема, один із найвідоміших щоденників війни, написаний харківською підліткою Євою Скалецькою (Yeva Skalietska “You don't know what war is: the diary of a young girl from Ukraine”, 2022), вийшов у перший рік повномасштабної війни. Пізніше оприлюднені твори щоденникового характеру Євгенії Кононенко («Той божевільний рік», 2023), Юлії Матту («Біженка, 2022), Світлани Ткаченко («Ніч була», 2022), Віри Валле («Стефанія. Листи додому з чужих берегів» (2024) та ін. Ці тексти окреслили не лише страшний досвід пережиття війни, а й також травму вимушеного переміщення, втечі із рідного простору, що став zagrożеним. Трохи пізніше з'являється і перше художнє зображення українських біженців: роман Євгенії Кузнєцової «Драбина» (2023), повість Катерини Бабкіної «Мам, пам'ятаєш» (2024), роман Наталки Доляк «Як її не любити» (2024), роман Юлії Чернінької «Називай мене Клас Баєр» (2024), дитяча повість Дзвінки Матіяш «Ми повертаємося додому» (2024). Слід зауважити, що цей пласт нової української літератури поки не знайшов належної наукової рецепції в українському літературознавстві, за винятком окремих досліджень Олени Романенко, Ярослава Поліщука та ін. В той же час тема вимушеної міграції, відображеної в художній творчості, почасти досліджується в іноземних працях.

Ідеться передусім про наукові студії Ірине Берідзе, Софі Іванки Шілдс, Дітмара Регенсбургера, Ніколауса Вандінгера та ін.

У поданому дослідженні передусім зосереджено увагу на трьох книжках – щоденнику Єви Скалецької, повістях Катерини Бабкіної та Дзвінки Матіяш. Наведені твори можна розглянути крізь призму загроженої «етики піклування», адже в усіх трьох зображено дітей в умовах війни і вимушеної міграції. Саме неможливість належної турботи та реальна загроза смерті, що стали головною спонукою до біженства, можна умовно окреслити як об'єднавчий кластер для всіх трьох текстів, де діти радше є об'єктами, ніж суб'єктами дії. Дорослі схвалюють рішення покинути Батьківщину, охоплену війною, шукають можливостей виїхати за кордон – діти ж мусять прийняти це як належну даність. Лише в одній зі згаданих повістей – у «Мам, пам'ятаєш» Катерини Бабкіної – описано ситуацію, де рішення про евакуацію змушена прийняти п'ятнадцятирічна підлітка Діана, що перебирає на себе піклування щодо новонародженої сестрички Іванки (мама дівчаток зникла безвісти в окупованій росіянами частині Ірпеня). Відтак наратив кожного з творів розгортається в бінарних опозиціях: узус щасливого дитинства / війна; мирне і спокійне існування до повномасштабного вторгнення росіян в Україну / нова небезпечна реальність із «килимовими» бомбардуваннями мирних міст та стертими населеними пунктами методом «випаленої землі»; безтурботність та надії на майбутнє / усвідомлення смертності та конечності земного існування.

Дієвим у розкритті загроженої «етики піклування», як бачиться, є наратив від першої особи, застосований у кожному з трьох аналізованих творів. Такий оповідний код додає особливої достовірності викладеному, переконує читача в щирості та правдивості висловленого. Особливо важливе таке свідчення від першої особи для нонфікшену Єви Скалецької, який зумисне поділено не лише на дні, а й на години: саме так юна нараторка фіксувала зовнішні і внутрішні зміни, що відбувалися з нею у перші дні повномасштабного вторгнення. Фактично йдеться про подвійну нумерацію днів і відповідно подвійний відлік. Підлітка називає не лише дні звичного для нас календаря (24 лютого 2022 року, 1 березня 2022 року і

так далі), а й додає, котрий за рахунком день повномасштабної російсько-української війни (другий день війни, п'ятнадцятий день війни тощо). Це важливі для оповідачки позначки, що визначають координати нового існування, жахливу видозміну та ті катастрофічні трансформації (недаремно на початку щоденника Єва Скалецька наводить кілька останніх днів мирного життя у рідному Харкові, святкування власного дня народження, звичне дозвілля з друзями, які на контрасті з першими днями пережитого вторгнення росіян сприймаються цілковитою ідилією). Однією з таких неприйнятних змін у новій воєнній реальності є цілковита нездатність Євиної *дорослої* (це рідна бабуся по матері) убезпечити онуку, подбати про те, аби вона вижила під час російських бомбардувань мирного Харкова. Базовий принцип збереження життя відтак порушено. Напевно, кожен *дорослий* чи *доросла* в перші дні повномасштабного вторгнення стикнувся з тим, що не може забезпечити цей головний принцип «етики піклування» для своїх дітей чи загалом для дітей, які перебували на той час у можливій зоні відповідальності. Наступний етап у трансформації «етики піклування» відбувається тоді, коли бабусі вдається вивезти Єву із загроженого Харкова. Допомога інших *дорослих* (у Євиному щоденнику це переважно волонтери та / або інші біженці) означає перерозподіл у турботі, коли вже не існує своїх чи чужих проблем, а лише одне спільне горе, що його треба так само спільно долати. Після завершення довгої та непростой подорожі через країни Європи, коли Єва та її бабуся врешті опиняються в Дубліні, виникають нові загрози та проблеми з огляду на «етику піклування», які неможливо розв'язати в умовах вимушеної міграції. Ідеться про комплекс вцілілого (Єва раз-у-раз згадує про однокласників, родичів і знайомих, які все ще перебувають у Харкові, змушені більшість часу проводити в підвалах та інших шелтерах), а також про синдром біженства, болісну втрату власної ідентичності та вкорінення в чужу реальність.

Схожі проблеми порушеної «етики піклування», загроженого дитинства, пошуку прихистку та вимушеної міграції можна спостерегти і в творах Катерини Бабкіної та Дзвінки Матіяш. Важливо наголосити, що у випадку із зазначеними творами йдеться про фікшн. Авторки узагальнюють дитячий біженський досвід і

переповідають його у формі художнього наративу також від першої особи. Катерина Бабкіна відтворює у своїй повісті «Мам пам'ятаєш» щоденник, промовляє від імені п'ятнадцятирічної підлітки Діани, якій вдалося евакуюватися з напівокупованого Ірпеня та вивезти тримісячну сестричку Іванку. Початок повномасштабної війни і подальші трагічні події, що відбуваються в родині Діани та Іванки показано ретроспективно – наприкінці оповіді, коли головна героїня змушена проговорити бодай у щоденнику те, що сталося з нею після російського вторгнення (це обов'язкова умова терапії, на яку ходить підлітка). Фатальне зникнення мами автоматично робить п'ятнадцятирічну старшу сестру відповідальною за меншу, тримісячну. Підлітка, яка сама ще потребує турботи та піклування, відчуває цю нову відповідальність, усвідомлює, що дбати про сестру – відтепер її обов'язок. «Етика спілкування» розширюється, набирає невластивих для неї нових якостей, коли роль *дорослих* беруть на себе діти.

Дзвінка Матіаш у дитячій повісті «Ми повертаємося додому» зображає зворотній шлях десятирічної Агати, яка повертається після вимушеної евакуації. Письменниця також обирає наратив від першої особи однини, розказує історію від імені дівчинки. Агата, як і інші діти з України, відчуває весь спектр емоцій, викликаних повномасштабним вторгненням росіян, і так само, як інші, не відчуває себе в безпеці. Прибулець Рю і Фея з'являються у житті Агати не випадково. Так дівчинка прагне захистити себе від загроз війни – за допомогою фантастичних друзів і їхньої доброї магії. Вочевидь, це свідчить про кризу «етики піклування», коли дорослі у звичному світі не здатні подбати про цілковиту безпеку (вигадана Фея може припнути на якийсь час війну до сходів звичайним шнурком, немов шолудивого пса, хай та потім і виривається, перегризши саморобний ретязь гострими зубами). Там, де реальність виявляється страшною і потворною, дитяча психіка може шукати розради у вигаданому світі із сильними й нездоланими заступниками. Усі три аналізовані твори окреслюють породжене війною явище українського біженства, зосередившись на розкритті загроженого дитинства, де звичайні і звичні для соціуму моделі піклування та турботи *дорослих*, сама «етика

піклування» виявляються неспроможними, нездатними захистити й убезпечити від найстрашнішого. Йдеться, безумовно, про формування відповідного кластеру суспільної свідомості, котрий зафіксовано в художніх творах і таким чином задокументовано, а також збережено як частину національного архіву.

References:

- Beridze, I. (2025). *Neuere Migrationsliteratur. Transkulturelle Poetiken osteuropäischer Gedächtnisse nach 2010*. Bielefeld : Transcript [in German].
- Polishchuk, Y. (2023). *Dosvid viyny Yevgenii Kononenko u vymiri avtofikshn*. STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA, vol. XI/2, 157–172 [in Ukrainian].
- Regensburger, D., & Wandinger, N. (ed.) (2023). *Imagining the Other: Mimetic Theory, Migration, Exclusionary Politics, and the Ambiguous Other*. Innsbruck : Innsbruck university press [in English].
- Romanenko, O. (2022). *Mihratsiinyi dyskurs suchasnoi ukrainskoi literatury: teoretychna model i tematychni horyzonty*. Studia Ukrainica Posnaniensia, No. 10, 193–212 [in Ukrainian].
- Shields, S. Iv. (2024). *Displaced Ukrainian Writers After 2014, a Postcolonial Perspective*. Comparative Literature M.A. Essays. 23. Retrieved from: https://digitalcommons.dartmouth.edu/complit_essays/23 [in English].